

MEDICAL SCIENCES

ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ: ТЕОРИЯ И ПРИМЕРЫ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ

Бюрабекова Л.В.

Медицинский центр Управления Делами Президента Республики Казахстан, заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК, MBA

THEME OF ARTICLE (BASICS OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF CHANGE IN THE EPIDEMIOLOGICAL SERVICE: THEORY AND EXAMPLES OF WORLD PRACTICE)

Byurabekova L.

Medical Center of the Office of the President of the Republic of Kazakhstan, Deputy Head of the Medical Center of the Office of the President of the Republic of Kazakhstan, MBA

Аннотация

Данная статья исследует стратегическое планирование и управление изменениями в эпидемиологической службе на международном уровне и на примере Республики Казахстан. Она описывает основные принципы и подходы к стратегическому планированию, модели и инструменты, используемые для управления изменениями, а также примеры мировой практики. В статье были выявлены основные проблемы и вызовы перед эпидемиологическими службами в мире. На основе анализа международного опыта, были предложены рекомендации для улучшения деятельности эпидемиологической службы Казахстана.

Abstract

This article explores strategic planning and change management in the epidemiological service at the international level and on the example of the Republic of Kazakhstan. It describes the main principles and approaches to strategic planning, models and tools used for change management, as well as examples of world practice. The article identified the main problems and challenges facing the epidemiological services in the world. Based on the analysis of international experience, recommendations were proposed to improve the activities of the epidemiological service of Kazakhstan.

Ключевые слова: эпидемиологическая служба, стратегическое планирование, управления изменениями, мировая практика, рекомендации для Казахстана

Keywords: epidemiological service, strategic planning, change management, world practice, recommendations for Kazakhstan.

Введение

Стратегическое планирование и управление изменениями являются важными элементами эффективного функционирования любой организации, включая эпидемиологическую службу. В условиях постоянно меняющегося мира, когда эпидемиологическая ситуация и требования к системам здравоохранения могут меняться очень быстро, способность к адаптации и оптимальному управлению ресурсами становится критически важной для успешного решения поставленных задач [1].

Цель данного исследования - изучение основных принципов и подходов к стратегическому планированию и управлению изменениями в эпидемиологической службе, а также анализ международного опыта в этой области. Исследование будет фокусироваться на следующих основных вопросах:

– Каковы основные принципы и подходы к стратегическому планированию в эпидемиологической службе?

– Какие модели и инструменты используются для управления изменениями в эпидемиологической службе на международном уровне?

– Какие примеры мировой практики могут быть использованы для совершенствования стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе Республики Казахстан?

I. Обзор литературы и теоретические основы

1) Определение и принципы стратегического планирования:

Стратегическое планирование – это процесс определения долгосрочных целей и задач организации, разработки стратегии их достижения, а также мониторинга и корректировки стратегии в соответствии с изменяющимися условиями [2].

Основными принципами стратегического планирования являются ориентация на будущее, системность, принятие решений на основе анализа внешнего и внутреннего окружения, а также гибкость и адаптивность [3].

2) Модели и подходы к управлению изменениями

Управление изменениями – это комплекс мероприятий, направленных на успешную реализацию изменений в организации с минимальными потерями и максимальной эффективностью [4].

Существует несколько подходов к управлению изменениями, включая коттеровскую модель, модель ADKAR, модель Левина и другие [5].

Выбор конкретной модели зависит от специфики организации, характера изменений и целей управления.

3) Исследования и практики стратегического планирования в здравоохранении и эпидемиологии

В здравоохранении стратегическое планирование является неотъемлемой частью управления системой, поскольку оно позволяет организовать деятельность в соответствии с глобальными и локальными целями, а также адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам [6].

В эпидемиологии стратегическое планирование также играет важную роль, особенно в контексте предотвращения и контроля инфекционных заболеваний и пандемий [7].

II. Методология

Для изучения международного опыта стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе проведен анализ научных источников, докладов и публикаций, а также официальных документов и планов, разработанных международными организациями и отдельными странами.

Полученные данные проанализированы с точки зрения возможности их использования в контексте эпидемиологической службы Республики Казахстан, с учетом специфики страны, ее регионального и международного положения, а также существующих нормативных и институциональных рамок.

III. Международный опыт стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе

Международный опыт в области стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе представлен разнообразными примерами из разных стран. В частности, рассмотрим опыт США, Австралии, Великобритании, Швеции, а также Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC):

1. США. В Соединенных Штатах была разработана и успешно реализована Национальная стратегия по борьбе с пандемией гриппа [8]. Она включает в себя подробные планы развития системы обнаружения и мониторинга инфекционных заболеваний, улучшение лабораторной диагностики, а также разработку новых вакцин и противовирусных препаратов. В качестве ключевых инструментов управления изменениями используются проекты сотрудничества между федеральными, штатными и местными властями, включая интеграцию данных и обмен опытом.

2. Австралия. Австралийский опыт управления изменениями в эпидемиологической службе базируется на разработке и реализации Национального плана действий по пандемии инфекционных заболеваний [10]. Этот план охватывает широкий спектр мероприятий, направленных на повышение готовности страны к пандемиям, включая усиление

биобезопасности, развитие системы заболеваемости и смертности, а также разработку новых методов профилактики и лечения.

3. Великобритания. Великобритания активно использует стратегическое планирование для управления изменениями в своей системе здравоохранения, в том числе в эпидемиологической службе [11]. Основными инструментами являются разработка и реализация стратегий, программ и планов действий на национальном и региональном уровнях, с учетом местных особенностей и потребностей. В частности, в контексте пандемии COVID-19, Великобритания активно использовала стратегический подход для реагирования на вызовы, связанные с распространением инфекции, опираясь на рекомендации независимых экспертов и групп по анализу данных [12].

4. Швеция. Шведская эпидемиологическая служба также активно использует стратегическое планирование для управления изменениями и реагирования на вызовы, связанные с инфекционными заболеваниями [13]. В частности, в последние годы Швеция сосредоточила свое внимание на усилении мониторинга и контроля за инфекциями, связанными с антибиотикорезистентностью, разработав специальную национальную стратегию для этой цели. Ключевыми инструментами управления изменениями являются взаимодействие между различными уровнями власти и организациями здравоохранения, а также постоянное обучение и повышение квалификации специалистов.

5. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): ECDC является важным примером международного сотрудничества в области эпидемиологического мониторинга и контроля инфекционных заболеваний [14]. Организация активно использует стратегическое планирование для определения своих приоритетов и координации деятельности с партнерами из разных стран. В частности, ECDC разрабатывает и реализует программы и проекты по усилению мониторинга и контроля инфекций, сотрудничая с национальными и международными организациями, а также научными и профессиональными сообществами.

IV. Выводы и рекомендации для эпидемиологической службы Республики Казахстан

На основе проведенного обзора международного опыта в области стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе можно сделать вывод о значимости этих процессов для повышения эффективности работы и реагирования на современные вызовы. Детальное изучение состояния стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе Республики Казахстан может стать темой для дальнейших исследований и разработки практических рекомендаций.

В Республике Казахстан разработан проект «Национальной стратегии по укреплению системы профилактики и контроля инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» [15]. Однако, для улучшения работы эпидемиологической службы и

повышения ее готовности к современным вызовам, важно учесть следующие выводы и рекомендации, основанные на международном опыте:

1. Учесть при разработке и внедрении собственной национальной стратегии успешные международные практики, такие как опыт США, Австралии, Великобритании и Швеции [8-13].

2. Усилить международное сотрудничество и обмен опытом в области эпидемиологии и контроля инфекционных заболеваний, включая активное взаимодействие с международными организациями, такими как Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) [14].

3. Совершенствовать систему мониторинга и контроля заболеваемости, а также лабораторную диагностику, в том числе с использованием новейших технологий и методов анализа данных, что позволит более быстро и точно определять эпидемиологические тренды и адекватно реагировать на них.

4. Улучшить подготовку и переподготовку кадров для эпидемиологической службы, с учетом передовых международных стандартов и практик, включая развитие междисциплинарного образования и научно-исследовательской деятельности.

5. Внедрить инновационные подходы к управлению изменениями в эпидемиологической службе, такие как использование проектного управления, управления рисками и оценки результатов деятельности, что способствует более эффективной адаптации к изменяющимся условиям и быстрому реагированию на вызовы.

6. Обеспечить активное взаимодействие между различными уровнями эпидемиологической службы, включая межведомственное сотрудничество и координацию действий, что позволит более гибко реагировать на возникающие проблемы и эффективно использовать ресурсы.

7. Стимулировать активное вовлечение общественности в процесс профилактики и контроля инфекционных заболеваний, с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, включая социальные медиа, что поможет повысить осведомленность населения о существующих проблемах и мерах их решения.

Следует отметить, что проведенный анализ международного опыта в области стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе позволяет выявить ключевые направления развития для эпидемиологической службы Республики Казахстан. Реализация предложенных рекомендаций способствует повышению эффективности работы службы и укреплению национальной системы профилактики и контроля инфекционных заболеваний.

Более детальное изучение состояния стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе Республики Казахстан является перспективным направлением для дальнейших исследований и позволит разработать более точные и конкретные рекомендации, а также механизмы их реализации.

Важным аспектом является адаптация международного опыта с учетом национальных особенностей и реалий Республики Казахстан. Вместе с тем следует стремиться к сближению с мировыми стандартами и нормами в области эпидемиологии и контроля инфекционных заболеваний. Это позволит повысить прозрачность и результативность работы эпидемиологической службы, а также укрепить международное сотрудничество и обмен опытом.

Кроме того, необходимо уделить внимание развитию научно-исследовательской деятельности в сфере эпидемиологии и контроля инфекционных заболеваний, что способствует созданию национальной базы знаний и повышению конкурентоспособности страны в международной арене.

В целом, реализация вышеуказанных рекомендаций, основанных на международном опыте стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе, позволит повысить готовность эпидемиологической службы Республики Казахстан к современным вызовам и способствовать укреплению национальной системы профилактики и контроля инфекционных заболеваний.

Заключение

В данной статье были рассмотрены основные аспекты стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе на примере международного опыта. Анализ практики таких стран, как США, Австралия, Великобритания и Швеция, позволил выявить ключевые элементы, способствующие эффективному функционированию и развитию эпидемиологической службы.

Основываясь на изученном международном опыте, были сформулированы рекомендации для совершенствования работы эпидемиологической службы Республики Казахстан. Ключевыми рекомендациями являются разработка и внедрение национальной стратегии по укреплению системы профилактики и контроля инфекций, учет успешных международных практик в области стратегического планирования и управления изменениями, а также укрепление кадрового потенциала и повышение квалификации специалистов.

Важно отметить, что для детального изучения и понимания состояния стратегического планирования и управления изменениями в эпидемиологической службе Республики Казахстан необходимо проведение дополнительных исследований, включая анализ текущей ситуации, оценку эффективности действующих механизмов управления и принятия решений, а также изучение конкретных кейсов внедрения инновационных подходов и методик.

В целом, результаты данной статьи могут стать основой для разработки комплексных мер по усовершенствованию эпидемиологической службы Республики Казахстан и повышению ее эффективности в борьбе с инфекционными заболеваниями и обеспечении здоровья населения.

Список литературы

1. Nutt, P. C., & Backoff, R. W. (1992). Strategic management of public and third sector organizations: A handbook for leaders. Jossey-Bass.
2. Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Prentice Hall.
3. Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. John Wiley & Sons.
4. Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. *Journal of Management*, 25(3), 293-315.
5. Hiatt, J. M., & Creasey, T. J. (2003). *Change Management: The People Side of Change*. Prosci Inc.
6. Althaus C.L., Heaphy J.P. (2018) Healthcare Planning and Management. In: *The Handbook of Healthcare Management*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63254-4_14...
7. Savoia E., Testa M.A., Biddinger P.D. (2018) Planning for Public Health Emergencies. In: *The Handbook of Healthcare Management*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63254-4_15...
8. U.S. Department of Health and Human Services. (2005). HHS pandemic influenza plan. Retrieved from <https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/hhspandemicinfluenzaplan.pdf>
9. European Centre for Disease Prevention and Control. (2016). ECDC strategic framework for the integration of molecular and genomic typing. Retrieved from <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/ecdc-strategic-framework-integration-molecular-and-genomic-typing>
10. Australian Government Department of Health. (2019). Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza. Retrieved from <https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/ohp-ahmppi.htm>
11. UK Department of Health and Social Care. (2018). UK Influenza Pandemic Preparedness Strategy 2011. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213717/dh_131040.pdf
12. Cabinet Office. (2020). SAGE: Unprecedented data sharing helps shape the UK's COVID-19 response. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/case-studies/sage-unprecedented-data-sharing-helps-shape-the-uks-covid-19-response>
13. Public Health Agency of Sweden. (2016). Strategi för Folkhälsomyndighetens arbete med antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner 2016–2020. Retrieved from <https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7a5e5c5d7a41443da45e3911f25b5a5a/strategi-arbete-antibiotikaresistens-varrelaterade-infektioner-16127.pdf> (In Swedish)
14. European Centre for Disease Prevention and Control. (2018). ECDC Strategy 2021–2027: Implementing the One Health approach to face the threat of communicable diseases. Retrieved from <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ECDC-strategy-2021-2027.pdf>.
15. Национальная стратегия по укреплению системы профилактики и контроля инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. (проект) // - UNFPA Казахстан. - Нур-Султан, 2020. – 23 с.